

КОНЦЕПТ КОЗАК В ІСТОРИЧНІЙ ПАМ'ЯТІ УКРАЇНЦІВ

Павлушенко О. А. (Вінниця, Україна)

<https://orcid.org/0000-0002-0224-0900>

ABSTRACT. The author attempts to reproduce the conceptual image of a Cossack in the national memory of Ukrainians. A psycholinguistic experiment was conducted using the semantic differential method of Charles Osgood to verify the concept of COZAK as significant for the collective consciousness and historical memory of Ukrainians. The obtained results became the basis for further research, the material of which was both works of folk art and author's texts. The lexical-semantic field that verbalizes knowledge about a conceptualized fragment of the historical reality of Ukrainians in ethno-mentality is outlined. Using the method of analysis of the national discourse, in particular, the heroic Ukrainian epic, the paremian massif, and artistic works of modern Ukrainian literature, a wide range of verbal explicators of the components of the content of the KOZAK concept was revealed. Conceptual signs are identified on the rich language material, in which the national memory reproduces the image of the Cossack as a knight of will, honour and duty, a defender of the Ukrainian land. On the basis of the conducted research, it was concluded that in the Ukrainian linguistic thinking, the word Cossack acquired a conceptual meaning that united a whole range of historical, ethno-cultural, moral-ethical, artistic meanings.

KEYWORDS: concept, Cossack, national consciousness, historical memory, ethnomental tradition.

Вітчизняна лінгвістика ХХІ століття впевнено переорієнтувалася на антропологічний підхід до вивчення мовних фактів і явищ. Науковці зосередилися на дослідженнях функціонування мови в житті окремої особистості й спільноти. У центрі дослідницької уваги постала тріада людина – мислення –

мова. Серед пріоритетних об'єктів наукових філологічних розвідок сьогодні – національна мовна картина світу, в якій знайшли відображення світосприйняття, світооцінка, самосвідомість творців і носіїв мови, їхні культурні й суспільні традиції, моральні й етичні цінності, а також історична пам'ять. Сучасна антропологічна лінгвістика керується інтегральним завданням – «моделювання специфічних рис національної ментальності засобами всіх рівнів мовної системи, що здійснюється за участю дознакових, знакових і супразнакових мовних величин» (Holubovska, 2010, p. 401)

Учасники психолінгвістичного експерименту, проведеного за методикою семантичного диференціалу Ч. Осгуда у її спрощеній варіації, який було застосовано для верифікації набору гіпотетично визначених концептів, що є значущими для національної свідомості українців, порівно розділилися у своїй оцінці концепту *козак* між показниками +3 – дуже значущий, і +1 – не дуже значущий, однак жодної відповіді не було на шкалі протилежних значень у реєстрі «не значущий».

Є підстави опонувати позиції, за якою концепт *козак* має невелике значення для національного самоусвідомлення українців, і довести, що цей мовомисленнєвий конструкт належить до домінантних в їхній історичній пам'яті.

Лексико-семантичне поле мовомисленнєвого конструкту *козак* організовує однойменна іменникова лексема, навколо якої згрупувалися однокореневі деривати, що вербалізують усталені в українській етноментальності знання про цей концептулізований фрагмент об'єктивної історичної дійсності: *козацтво, козаччина, козаченько, козарлюга, козачок, козачка, козакувати, козацький, по-козацькому*.

Аналізуючи лексикографічні описи номінатива *козак*, встановлюємо понятійне ядро досліджуваного концепту: за Словником української мови за редакцією Б. Грінченка – воїн, лицар, ідеал лицаря, прекрасний морально й фізично; за словником-довідником «Знаки української етнокультури» – ідеальний образ української душі, носій та оборонець найвищих суспільних і

духовних вартостей людини, сміливий захисник рідної землі (Slovar ukraïnskoi movy, 1907–1909, p. 1087; Zhaivoronok, 2006, p. 51–53).

Національний дискурс розкриває перед допитливим дослідником значно ширший спектр вербальних експлікаторів компонентів концептуального змісту поняття *козак*. Героїчний український епос зберіг апозитивні конструкції, у яких прикладки, що корелюють з іменником *козак*, у різних аспектах характеризують представників цього суспільного стану: *козаки-запорожці* – уточнює місце зосередження основних сил українського козацтва; *козак-нетяга, козак-сірома* – засвідчують, що переважна більшість членів козацького війська – це люди незаможні; *козаки-брати* – вказує на побратимські стосунки в козацькому середовищі; *козаки-молодці* – актуалізує фізичну силу й військову доблесть.

Національна пам'ять відтворює образ козака як лицаря волі, честі й обов'язку захисника українських земель. Гордість українців за славних прадідів-козаків звучить у словах національного славня: «*Душу й тіло ми положим за нашу свободу / І покажем, що ми, браття, козацького роду*» (Derzhavnyi Himn Ukrainy).

У репертуарі народної творчості численні паремії, у яких козак постає в різних характеристиках – від шанобливих до жартівливих: *Козак з біди не заплаче. Козак із бідною, як риба з водою. Козак мовчить, а все знає. Не втечи козаку від Січи. Степ, та воля – козацька доля. Чи с'як, чи так, не боїться козак. Козак журби не знає. Козак коли не п'є, то ворогів б'є, а все не гуляє. Козак хоч і на ріллі осяде, а честі своєї лицарської не забуде. Козакові море по коліна. Козача потилиця панам не хилиться. Куди козака доля не кине – все буде козак. На козаку і рогожа пригожа. Щирий козак ззаду не нападає. Що за холод, як козак молод. Козак не боїться ні хмари, ні чвари, ні чортової карі. Де козак – там і воля.* (Ukrainski narodni pryslivia ta prykazky, 1963). Українці щиро переконані, що добра козацька генетика забезпечує їм незнищенність: *Козацькому роду нема переводу. Ще не вмерла козацька мати* (Там само).

Народний образ козака знайшов художнє осмислення в українській літературі. Обов'язковою ознакою козака як персонажа численних історичних творів є воїнська доблесть, мужність і здатність до самопожертви в боротьбі з

ворогом: *«Не той козак, що вік проживає та й на лавці помирає, а той козак, що з ворогом в чистім полі слави здобуває...»* (Kachura). *«Козак повів човен прямо на поріг, потопив ворогів, утонув і сам»* (Zahrebelnyi). Козак витривалий як психологічно, так і фізично, енергійний і завзятий у ратному ділі, самодостатній за різних життєвих обставин, не вибагливий у побуті, завжди готовий до випробувань. Козак не забуває свого роду, залишається вірним своїй національній ідентичності, відчуває особисту відповідальність за долю свого народу: *«...душа щира, / Козацького роду, / Не одиуравсь того слова, / Що мати співала...»* (Шевченко, 1985, р. 65) Життєвою філософією козака є воля, яку він не згоден проміняти на будь-які преференції чи вигоду. В етноментальній традиції козак уособлює собою не тільки воїна, а й дбайливого господаря на своїй землі, який мужньо захищає її від завойовників. Козак – то стан душі, який не визначається віком, а тільки лицарством і відвагою.

Прикметно, що козаки як добрі воїни шанували «чесну» і благородну зброю, яку можна застосувати тільки в поєдинку на найближчій відстані між суперниками, використання якої потребує від воїна неабиякої вправності, фізичної сили, кмітливості. Козацтво сповна віддало шану шаблі. Виняток практичні козаки зробили тільки для келепа та булави. Булава в козацькій спільноті стала найважливішою відзнакою влади. Важливим елементом на портретах українських козацьких лицарів є лук.

Український фольклорний та художній дискурс зберіг для нащадків імена легендарних козаків Богдана Хмельницького, Івана Богуна, Максима Залізняка, Івана Сірка, Петра Сагайдачного, Якіма Сомка, кожне з яких можна вивчати як окремий концепт у площині когнітивної ономастики. Народнопісенна творчість пам'ятає легендарного Байду, який стрілами з лука розправився зі своїми катами й ворогами України.

Козацька доба засіяла ментальність українців зернами ідеї національного самоствердження, запалила той вогонь волелюбності, який, хоч і пригасав іноді під вітрами лихоліть, зберігався десь у глибині національної душі палкими іскрами, з яких знову і знову розгорявся на подив і острах ворогам. Феномен козацтва став національно-культурною гордістю для багатьох поколінь українства, а козак – невмирущим образом, архетипом, який ввібрав

найхарактерніші етнічні ознаки й не дозволяв національній свідомості згаснути назавжди навіть тоді, коли зранена Україна падала під чоботом завойовника. В українському мовомисленні слово *козак* набуло концептуального змісту, який об'єднав цілий спектр історичних, етнокультурних, морально-етичних, художніх смислів: козак – захисник, козак – воля, козак – відвага, козак – честь, козак – побратимство, козак – аскетизм, козак – слава, козак – сила, козак – лицар, козак – оптимізм, козак – стійкість, козак – молодець, козак – чуб-оселедець, козак – шабля.

REFERENCES

Derzhavnyi Himn Ukrainy [National Anthem of Ukraine]. Available at: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjG8Jqx_7yEAxWYcvEDHRYcBUkQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fpetition.president.gov.ua%2Fpetition%2F136304&usg=AOvVaw2xfqJHZBqZeiSWm6bc3533&opi=89978449 (in Ukrainian).

Holubovska, I. O. (2010). Etnichni osoblyvosti ukrainskoi natsionalno-movnoi kartyny svitu. [Ethnic features of the Ukrainian national-linguistic picture of the world]. *Studia Linguistica*, Issue 4. (in Ukrainian).

Kachura, Ya. *Ivan Bohun*. Available at: <https://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAIQw7AJahcKEwj4mre28pyAAxUAAAAAHQAAAAAQAg&url=https%3A%2F%2Fwww.ukrlib.com.ua%2Fbooks%2Fprintit.php%3Ftid%3D1012&psig=AOvVaw0aI3gWQJsLf-1HEhwjbpGn&ust=1689929043686495&opi=89978449> (in Ukrainian).

Shevchenko, T. (1985). *Kobzar* [Kobzar]. Kyiv : Dnipro. (in Ukrainian).

Slovar ukrainskoi movy (1907–1909) [Dictionary of the Ukrainian language (1907-1909)]. Vol. 1-4. Available at: <http://r2u.org.ua/> (in Ukrainian).

Ukrainski narodni pryslivia ta prykazky. Dozhovtnevyi period [Ukrainian folk proverbs and sayings. Pre-October period]. (1963). Kyiv : Derzh. vyd-vo khud. lit-ry. (in Ukrainian).

Zhaivoronok, V. V. (2006). *Znaky ukrainskoi etnokultury: Slovnyk-dovidnyk* [Signs of Ukrainian ethnoculture: Dictionary-reference]. Kyiv : Dovira. Available at: http://ukrlit.org/slovnyk/zhaivoronok_znaky_ukrainskoi_etnokultury (in Ukrainian).